

PROFESSIONAL O'SISH JARAYONIDA YUZAGA KELUVCHI KASBIY BUZILISHLAR

D.Sh. Norqo'ziyeva¹, Sobirova N.X.²

¹Qo'qon davlar universiteti Psixologiya kafedrası, ²PhD dotsent Q o'qon davlar universiteti
2- kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486932>

Annotatsiya. Ushbu maqolada professional o'sish jarayoni va uning natijasida yuzaga keluvchi kasbiy buzilishlar (deformatsiyalar) psixologik nuqtai nazardan tahlil etilgan. Maqolada professional rivojlanishning ijobiy va salbiy jihatlari yoritilib, kasbiy buzilishlarning shakllanish omillari, belgilari hamda ularni oldini olish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: professionallashish, kasbiy rol, kasbiylashuv, depersonalizatsiya, hissiy charchoq.

Аннотация. В статье анализируется процесс профессионального роста и возникающие в результате этого профессиональные искажения (деформации) с психологической точки зрения. В статье освещаются положительные и отрицательные стороны профессионального развития, рассматриваются факторы, формирующие профессиональные расстройства, их симптомы и пути профилактики.

Ключевые слова: профессионализация, профессиональная роль, деперсонализация, эмоциональное истощение.

Abstract. V state analiziruetsya protsess professionalnogo rosta i voznikayushchie v rezulte etogo professionalnye iskazheniya (deformatsii) s psixologicheskoy tochki zreniya. V state oveshchayutsya positive and negative sides of professional development, rassmatrivayutsya factors, formiruyushchie professional rasstroystva, ix symptoms and puti prevention.

Key words: professionalization, professional role, depersonalization, emotional satisfaction.

Bugungi kunda har qanday kasb egasidan nafaqat o'z sohasidagi bilim va ko'nikmalar, balki doimiy rivojlanish, yangilikka ochiqlik va shaxsiy yondashuv talab etilmoqda. Shaxsning professional o'sishi — bu uning kasbiy tajriba orttirishi, bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirishi, shuningdek, ishga nisbatan munosabatining takomillashuvi bilan kechadigan murakkab psixologik jarayondir. Biroq bu jarayon har doim ham ijobiy jihatlari bilan kechavermaydi. O'quv jarayonida bo'lgan talablarning kuchayishi sharoitida zamonaviy o'qituvchi psixologik yordamga muhtoj, bunda kasbiy ish tajribasi ortib borishi kasbiy moslashuv muammosini kelib chiqishiga sabab bo'lib, ko'pincha, shaxsiy qarama-qarshiliklarning aksi sifatida ham namoyon bo'lishi kuzatilmoqda. Bu kasbga xos qo'yilgan talablar hissiy charchashga olib kelishi bilan kechib, oqibatda ichki salbiy energiya "resurslar zaxirasini" ortib borishini taqozo etmoqda.

Odatda, o'qituvchilar o'zlarining shaxsiy-emotsional holatidagi o'zgarishlarga tayyor emaslar. Masalan, chuqur psixologik tajribalarning yetarli emasligi, ularda "hissiy charchoq" va kasbiy jihatdan orttirilgan psixosomatik kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keladigan hissiy labillik subyektning o'ziga hamda kasbiy faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi.

Kasbiy faoliyat uchun yangi shartlar, shuningdek, emotsional barqarorlikning yo'qligi, yuqori (ba'zan haddan tashqari) talablar, shaxsga yuklangan kasbiy qiyinchiliklarning paydo bo'lishiga va natijada kasbiy faoliyat samaradorligining pasayishiga olib keladi. Bu jarayon ko'plab

professional deformatsiyalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayoni pedagog kadrlardan kuchli bilim, tajriba, o'zini o'zi emotsional boshqarish hamda irodaviy xususiyatlarning rivojlantirishni talab etadi. Bugungi kunda afsuski, kasbiy faoliyatida jismoniy, aqliy, psixosomatik salomatligida muammolari bor mutaxassislarni ortib borayotgani uchratamiz. Jamiyat tomonidan ortib borayotgan talablar kasbiy hamda shaxs fazilatlarini o'rtasidagi ziddiyatlarni hal qilinishi, bunda kasbiy o'zini o'zi belgilash, kasbiy jihatdan muhim shaxs fazilatlarini namoyon etish, shuningdek, kasbiy qadriyat yo'nalishlarini rivojlantirishni talab etadi. Bu esa psixolog mutaxassislardan kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga yo'naltirilgan psixoprofilaktik va psixokorreksion dasturlarni ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etishni taqozo etadi. Ko'plab holatlarda shaxsning kasbiy faoliyatga haddan tashqari berilishi, mehnat faoliyati doirasida o'zini to'liq tutib qolishi, ruhiy zo'riqishlar va motivatsiya muammolari kasbiy buzilishlarga, ya'ni kasbiy deformatsiyaga olib kelishi mumkin.

Professionalashish jarayoni turli bosqichlarida shaxsning oldiga turli mas'uliyatli vazifalar qo'yadi, ularning muvaffaqiyati nafaqat kasbiy fazilatlarining rivojlanish darajasini, balki kasbiy deformatsiyalarning xarakteri va chuqurligini ham belgilaydi.

Professionalizm - bu shaxs tomonidan erishilgan yuqori ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, uning kasbiy motivatsiyasi, kasbiy tafakkuri, mehnat bilan bog'liq qiymat yo'nalishlari va ma'nolari tizimi. Kasbiylik murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, u shaxsning kasbning ijtimoiy muhitiga faol integratsiyalashuvini, kasbiy muloqot normalari va qoidalarini, kasbiy etikani o'z ichiga oladi. Kasbiy integratsiya jarayoni shakllanishi nuqtai nazaridan eng muhim hisoblanadi. professional deformatsiyalar. Aynan shu bosqichda shaxs yangi ijtimoiy muhitga moslashadi, o'zini kasbiy ro'llarda sinab ko'radi va yangi ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtiradi. Professionalizm uchta asosiy pozitsiyadan qaraladi: 1) kasbiy faoliyatni egallash jarayoni, 2) muhim sifatlarni egallash, 3) kasbiy ro'lni egallash jarayonini tartibga soluvchi umumiy manfaatlar tizimidir [1].

Bevosita, professionalashtirish nazariyasi M.Fuko nazariyasida mavjud bo'lib, u psixiatriya va tibbiyot misollaridan foydalangan holda ba'zi kasblar nutqning kuzatilgan o'zgarishini ishonchli tarzda ko'rsatadi [7, 64].

Psixologik nuqtai nazar, kasbiy faoliyatni o'zlashtirish, o'ziga xos shaxsiy fazilatlarini o'zgartirish va egallash jarayoni sifatida kasbiylashtirish g'oyasini nazarda tutadi. Kasbiylashtirish insonning professionalikka ko'tarilishini nazarda tutadi va har qanday ko'tarilish ikki tomonlama, ya'ni kasbiy rivojlanish shaxsiyatni yaxshilash va hatto "buzish"dir. Kasbiy rivojlanish konsepsiyalarida E.F.Zeer, A.K.Markova, Yu.V.Povarenkova kasbiy faoliyat jarayonida shaxsning o'zida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni hisobga oladi [3, 4]. Deformatsiyalar ham, buzilishlar ham kasbiy shaxsning shaxsiyati va faoliyatining buzilishida namoyon bo'ladi. Kasbiylashtirishning sotsiologik nuqtai nazari omillarni o'z ichiga olsa, psixologik yondashuv esa sub'ektivdir. Shunday qilib, A.A.Derkach va V.G.Zazikin ta'kidlaganidek, akmeologik yondashuv nuqtai nazaridan, sub'ektiv determinantlar, shartlar, kasbiy va samarali shaxsni rivojlantirish omillari hisoblanadi. Akmeologiya shaxsning shaxsiy rivojlanish va kasbiy rivojlanishi o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi.

Psixologik charchash ko'pincha kasbiy rivojlanish jarayonida kuzatiladigan hodisadir. V.E.Orel aqliy charchashni ko'pincha ijtimoiy sohadagi kasblarda uchraydigan aqliy, jismoniy va axloqiy charchoq holati deb tushunadi. Sindrom quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: kinizm yoki depersonalizatsiya, hissiy charchoq va kasbiy yutuqlarning pasayishi. Depersonalizatsiya ijtimoiy sohadagi ish uchun xos bo'lib, mijozlarga g'ayriinsoniy munosabatda bo'lishi mumkin. Mijozlar

bilan kelgan muammolar ular tomonidan moddiy farovonlik manbai sifatida qabul qilina boshlaydi [6,13].

Bir qator xorijiy tadqiqotchilar ta'kidlashicha, hissiy charchash nafaqat individual omillar va shaxslararo o'zaro ta'sirlar, balki ishning tabiati va boshqa tashkiliy omillarga ham ta'sir qiladi. V.E.Orel G'arb tadqiqotchilarining professional ishlarini umumlashtirish natijalariga ko'ra, ikkita omil guruhini aniqlaydi: psixologik charchashning individual va tashkiliy omillari. Individuallar orasida quyidagilar aniqlandi: ijtimoiy-demografik (jins, yosh), oilaviy ahvol, ish tajribasi, shaxsiy xususiyatlar, oilaviy ahvol, chidamlilik, ta'lim darajasi, qarshilik uslubi, o'zini o'zi qadrlash va tashvish [6, 14-15].

Tashkiliy omillarga quyidagilar kiradi: mijozlar soni, ish mazmuni, mijozlar bilan aloqalar chuqurligi va ularning muammolarining jiddiyliги, qaror qabul qilishda ishtirok etish yoki mustaqillik, fikr-mulohazalar.

Kasbiylashtirish jarayonida yuqoridagi barcha omillarning ta'siri qayd etiladi. Masalan, jins bilan bog'liq, ishdan tashqari hissiy charchashning mustaqil omili bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu uy vazifalarini taqsimlash tabiati bilan belgilanadi: agar ayol doimiy ravishda katta hajmdagi uy ishlarini bajarsa, ruhiy charchash sindromini boshdan kechirishi, natijada professional charchash kuchayishi mumkin.

Bizning tadqiqotimiz predmeti tashkiliy omillarning ahamiyatini dolzarblashtiradi: ular orqali mehnatning o'ziga xos xususiyatlari, kichik ijtimoiy guruh sifatida mehnat jamoasining xususiyatlarining ta'siri namoyon bo'lishini, ish yukining ko'payishi va uzoq ish vaqti ham kasbiy charchash omili bo'lishi mumkinligini aniqlashdan iborat. Ta'kidlanishicha, bu alomat uzoq vaqt davomida ham dam olishdan keyin butunlay yo'qolmaydi. Ishning mazmuni, xuddi mijozlar bilan aloqalar soni, o'zaro munosabatlarning chuqurligi, xodimning avtonomligi va mustaqilligi darajasi, qaror qabul qilish qobiliyati ham simptomning rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Biz tadqiqotimizda davomida yuqoridagi kabi kasbiy deformatsiyalarni keltirib hiqaruvchi pedagog kasbiga xos bo'lgan emotsional intellekt ko'rsatkichini aniqlash maqsadida N. Xollni “Emotsional intellekt koeffitsiyentini aniqlash”¹ metodikasidan foydalandik. Ushbu metodikadan olingan natijalar yoki keltirilgan shkalalar mutaxassislarni qanchalik stressli vaziyatlarga nisbatan chidamlilik darajasini aniqlashga xizmat qilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu metodika tadqiqot obyektimiz bo'lgan pedagog-sinaluvchilarning emotsional bilimdonlik, o'z emotsiyalarini boshqarish, o'zi istaganicha emotsiyalarini boshqara olish, empatiya hamda o'zgalarning emotsiyalarini o'z vaqtida seza olish qobiliyatini aniqlash, natijada kasbiy deformatsiya belgilari mavjud bo'lgan mutaxassislarni o'z vaqtida psixoprofilaktika hamda psixokorreksiya qilish imkonini beradi.

Olingan natijalarda sinaluvchilarning emotsional intellekt darajasi foizlarlarda tahlil etildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagog-sinaluvchilarning jami statistik qiymatlari shkalalar boyicha nomutonosi bdir. Xususan, jami sinaluvchilarning o'zi istaganicha emotsiyalarini boshqara olish qobiliyati, ya'ni ichki resurslari muayyan darajada (43%), empatiya qobiliyati (43%), o'zgalarning emotsiyalarini o'z vaqtida seza olish qobiliyati (50%) yetarli bo'lsa-da, ular o'zlarining mavjud emotsional bilimdonlik qobiliyatini safarbar qilishni xohlashmaydi.

¹ Xoll N. Emotsional intellekt: Emotsional intellekt koeffitsiyentini (EQ) aniqlash metodikasi. Moskva: Amaliy Psixologiya Instituti. 2001. – B. 145.

Yoki jami sinaluvchilarimizning emotsional bilimdonlik qobiliyati o'rta (40%), emotsiyalarini boshqarish qobiliyati (53%) foizni tashkil etsada, ular empatiya qobiliyati (23%) orqali boshqalarni his qilish, hamdard bo'lish, refleksiya, identifikatsiya kabi sifatlarni namoyon etishga izn berishmaydi.

Taassufki, pedagogik mahoratni faqat bilim olish, tushunchalarni bilish, o'zlashtirish, tafakkur qilish bilan cheklamasdan, balki emotsional intellektni shakllantirish va rivojlantirish orqali ham amalga oshirish muvofiqdir. Buning uchun kasbiy deformatsiya sindromlarini yuzaga kelishini oldini olish maqsadida o'z vaqtida psixoprofilaktika va psixokorreksion amaliy faoliyatni amalga oshirish talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, professional o'sish har bir mutaxassisning kasbiy taraqqiyoti va shaxsiy kamoloti uchun muhim jarayon hisoblanadi. Biroq bu jarayonning noto'g'ri boshqarilishi, haddan ortiq mehnat yuklamasi, ruhiy bosimlar va ichki motivatsiyaning pasayishi natijasida kasbiy buzilishlar — ya'ni professional deformatsiyalar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa, insonlar bilan bevosita muloqotda bo'ladigan kasblarda bu holat tez-tez uchraydi va mutaxassisning psixologik holati, ish unumdorligi, hatto shaxslararo munosabatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Безносков С.П. Профессиональная деформация личности. — СПб.: Речь, 2004.- 272с.
2. Глуханюк Н.С. Психология профессионализации педагога. Екатеринбург: 2005.- С.261.
3. Зеер Э.Ф., Семанюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. учебное пособие для вузов – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 240 с.
4. Маркова А. К. Психология профессионализма. – М, 1996. -С. 312.
5. Norqo'ziyeva D.Sh. Sobirova N.X. Kasbiy deformatsiya sindromi va ijtimoiy-psixologik fenomenlar. Qo'qon.DPI. Ilmiy xabarlar. 2024 4-son. 67-73 betlar.